

SANOAT SEKTORI KORXONALARIDA MARKETING TIZIMINI BOSHQARISH MODELI.

Buxoro muxandislik-texnologiyasi instituti

"Iqtisodiyot" kafedrası o`qituvchisi

Jo`raeva Nasiba Rustamov

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabidagi

"70411202-Loyixa boshqaruvi" mutaxassisligi

RM-22-V02 gurux magistranti Umedova Ma`rifat Madiyarovna

Kalit so'zlar: marketing, marketing tizimi, marketing kommunikatsiyalari.

Annotatsiya: maqolada sanoat sektori korxonalarida, xususan, korxonalarida marketing tizimini boshqarishni takomillashtirishning asosiy masalalari ko'rib chiqiladi. Amaldagi kontseptual apparatni, marketing tizimini axborot bilan ta'minlashni tashkil etish va mazmunini batafsil tahlil qilish va o'rganish marketing faoliyatini tashkil etishda yagona yondashuv mavjud emas degan xulosaga keldi. Bu, birinchi navbatda, mavjud yondashuv va usullarning tizimlashtirilmaganligi, korxonada marketing tizimini eng oqilona amalga oshirish imkonini beradigan yagona algoritmnining yo'qligi bilan bog'liq. Bugungi kunda menejment amaliyoti va savdo amaliyoti zamonaviy bozor sharoitida marketingni boshqarish masalalari bo'yicha juda ko'p yondashuvlar va ekspert fikrlari bilan to'ldirilgan, ammo savollarning aksariyati ritorik bo'lib qolmoqda va barcha nuqtai nazarlar faqat maslahat xarakteriga ega.

B2B segmentidagi korxonalarda marketing tizimini tashkil etish turli yo'nalishlarda mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarish va sotishning dolzarb va yagona yo'nalishi hisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti yetarli darajada rivojlangan mamlakatlar marketing sohasiga alohida e'tibor qaratmoqda, chunki korxonaning noto'g'ri qurilgan va natijada ishlamaydigan marketing tizimi nafaqat yo'qotilgan

foydani keltirib chiqarishi, balki korxonani to'g'ridan-to'g'ri yo'qotishlarga olib kelishi mumkin.

So'nggi yillarda ko'plab tarmoqlar amaliyotiga marketing tizimini joriy etish va boshqarish jarayonlari sezilarli darajada oshdi, ammo ko'pchilik korxonalar u yoki bu marketing vositalariga e'tiborni o'zgartirishni ko'rsatmoqda. Innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan kontseptsiyalarni, marketing strategiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirishda kompleks xarakterning yo'qligi tayyor mahsulotni sotish va sotish jarayonini ko'p vaqt talab qiladigan va ancha ko'p qirrali qiladi.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, maqolada "marketing", "marketing tizimi" tushunchalariga muallifning ta'riflari, marketing faoliyatining tuzilishi va mazmunini aniqlashga yondashuvlar, turli xil resurslardan - inson, ishlab chiqarishdan foydalanishni optimallashtirish imkoniyatlarini asoslash taklif etiladi, moliyaviy.

Korxonalarida marketing tizimini boshqarishning innovatsion modeli, ishlab chiqarishni tashkil etish sohasi va kompleks marketingdan foydalanishga asoslangan undan foydalanish algoritmi taklif etiladi.

Tahlil davomida olingan ilmiy natijalar amaliyotga yo'naltirilgan xususiyatga ega bo'lib, korxonalarning ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish uchun ishlatilishi mumkin.

Zamonaviy korxonalarning bozordagi raqobatbardoshlik darajasi to'liq strategik marketing siyosatining eng muhim funktsiyalarini amalda qo'llash darajasiga bog'liq.

Bunday funktsiyalarni amalga oshirishga qaratilgan asosiy vazifalar quyidagilardir: B2B bozor segmentida iste'molchilarning tashkiliy xatti-harakatlari omillarining ta'siri va ularni boshqarish, shakllangan raqobatdosh ustunliklarning tegishli darajasi va sifatini ta'minlash; Iste'molchilarning tashkiliy xatti-harakatlari tizimining turli xil modifikatsiyalarini qo'llab-quvvatlash va sozlash, uning

maqsadi sodiq mijozlar segmentida zararsizlik nuqtasiga va rejalashtirilgan foyda hajmiga erishishni ta'minlaydigan sotishdan ko'ra operatsion faoliyat hajmini oshirishdir.

Iste'molchi faolligining o'sishini rag'batlantirish vazifalarini ham qayd etish zarur; mavjud raqobatdosh ustunliklarni yaxshilash bo'yicha taktik qadamlar, shuningdek, noyob savdo taklifini ishlab chiqish. Marketing modellarini joriy etish va marketing funksiyalarini amalga oshirishning asosiy vazifasi esa mahsulot tannarxini pasaytirish, sifatni ta'minlash va raqobatdosh ustunliklarni oshirishning potentsial usullari va usullarini shakllantirish va ulardan oqilona foydalanish hisoblanadi.¹.

Integratsiyalashgan marketing kontseptsiyasining joriy etilishi va bunday boshqaruvga o'tish jarayoni yuqori darajadagi sanoat korxonalarini faoliyatida qo'llaniladigan joriy marketing tizimini va uning ishlash xususiyatlarini yakunlash va sifatini oshirish zarurati va maqsadga muvofiqligini to'liq asoslaydi. texnologik mahsulotlar bozori.

Korxonalarining marketing faoliyatini rivojlantirishga innovatsion yondashuv masalalarini yanada ilmiy va amaliy ishlab chiqish zarurligini hisobga olib, ushbu maqoladagi asosiy tadqiqot yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- korxonalarida marketing tizimini tashkil etish jarayonini tizimlashtirish imkoniyatlarini o'rganish;
- marketing kompleksini boshqarish masalalarini tadqiq qilish.

Belgilangan muammoli sohaga muvofiq tadqiqotning maqsadlari belgilanadi:

- “marketing”, “marketing tizimi” tushunchalarining mualliflik mazmunini asoslash, marketing faoliyatining tarkibi va mazmunini aniqlashga yondashuvlar, turli resurslar – inson, ishlab chiqarish, moliyaviy resurslardan foydalanishni optimallashtirish imkoniyatlarini asoslash;

¹ Каргина Е.В. Формулировка уникального торгового предложения на основе выявления конкурентных преимуществ // Экономика и социум. 2018. 10 (53). С. 31-35.

- sanoat tarmog‘i korxonalarida kompleks marketingni qo‘llash va joriy etish asosida marketing tizimini boshqarishning innovatsion modelini joriy etishni tavsiya etish.

Korxonalarining marketing va savdo faoliyatini takomillashtirishni tashkil etish muammolarini hal qilish uchun tadqiqotda quyidagi usullar qo‘llanildi:

tizimlashtirish - ilmiy adabiyotlar va boshqa manbalardan ma'lumotlarni to'plash va tartibga solish, bu B2B segmentidagi korxonalarda marketing rolining o'zgarishi to'g'risida xulosa chiqarish imkonini berdi;

modellashtirish - marketing tizimini boshqarish modelini yaratish;

dialektik metod - zamonaviy bozor sharoitida "marketing" va "marketing tizimi" tushunchalarining mazmunini o'rganish, texnik vositalar imkoniyatlarini va tez o'sib borayotgan raqobatni takomillashtirish.

Zamonaviy dunyoda jadal o'sib borayotgan ishlab chiqarish, axborot hajmi, raqobat va korxonalarining quyosh ostidagi joy uchun raqobati sharoitida "marketing" tushunchasini aniqlash masalasi tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

Bugungi kunga kelib, ushbu ta'rifning juda ko'p turli xil qarashlari va talqinlari mavjud.

Ba'zi olimlar va marketing amaliyotchilari marketingni korxonaning marketing faoliyati bilan tenglashtiradi, kimdir marketing - bu korxonada mahsulotni qiymatining oshishiga olib keladigan va iste'molchi va ishlab chiqaruvchi o'rtasida foydali almashinuv sodir bo'ladigan jarayon, deydi.

O'tkazilgan tadqiqotlar marketingni har qanday bozor segmentidagi korxonalarini rivojlantirishning asosiy vektori va maqsadli auditoriyaning o'ziga xos ehtiyojlarini qoplash va qiymat taklifini shakllantirish orqali tashkilotning sifatli raqobatdosh ustunliklarini shakllantirish uchun asos sifatida talqin qilish imkonini berdi.

Ushkontseptsiyaga ko'ra, har qanday marketing harakatini amalga oshirish bo'yicha baholashning qiymati yo'nalishlari valishi kerak .

B2B segmentida mijozlarga e'tibor qaratish korxonalar marketing strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirishning jihatlaridan biridir. Shuni ta'kidlash kerakki, bunday maqsadli ta'sir tadqiqot va ishlanmalardan tayyor mahsulotni sotishgacha bo'lgan ishlab chiqarishning butun biznes jarayonidan o'tishi kerak.

Sanoati amaliyotga yo'naltirilgan yondashuv va sanoat sektori marketingining kompleks konsepsiyasini amalga oshirish nuqtai nazaridan ancha ko'p qirrali va ko'p qirrali jarayondir.

Shuni ta'kidlash kerakki, sanoat tarmog'i korxonalar uchun marketing strategiyasini tanlashda tayyor mahsulotlarni sotishning o'ziga xos xususiyatlarini - texnik jihatdan murakkab va ko'p mehnat talab qiladigan mahsulotlarni, katta hajmdagi xaridlar va ishlab chiqarishni, yuqori xavflarni hisobga olish muhimdir. ishlab chiqaruvchidan ham, iste'molchidan ham, sotib olish qarorini qabul qilish jarayonida qiyinchiliklar.

Korxonalar raqobat muhitining barcha jihatlar va omillarini hisobga olgan holda, integratsiyalashgan marketing kontsepsiyasiga asoslangan marketingni boshqarish mafkurasini ishlab chiqish va amalga oshirish zarurati va maqsadga muvofiqligini asoslash mumkin.

B2B segmentida va sanoat mahsulotlari bozorlarida ushbu yondashuvdan foydalanish integratsiyalashgan loyiha yondashuvini amalga oshirish bo'yicha sa'y-harakatlarni maksimal darajada jamlashga, boshqaruvning barcha darajalarida ko'p formatli o'zaro ta'sirlardan foydalanishga imkon beradi va sanoat mahsulotlarining o'sishini ta'minlaydi.

Integratsiyalashgan marketing modelini amalga oshirishning asosligi keyingi barcha operatsiyalar narxining sifat jihatidan bir necha marta oshishi bilan bog'liq.

Ko'rib chiqilayotgan integratsiyalashgan marketing kontsepsiyasining o'ziga xosligi ikkita komponentga asoslanadi - birinchi navbatda, bu iste'molchi uchun haqiqiy qiymat taklifini shakllantirish, shuningdek, ishonchli va uzoq muddatli

munosabatlarni o'rnatish va ularning har biri bilan o'zaro ta'sir qilish usullari. marketing jarayoni ishtirokchilari.

Boshqacha qilib aytganda, zamonaviy bozor voqeligiga ko'ra, iste'molchining asosiy ehtiyojlari va ehtiyojlarini shunchaki qondirish, iste'molchini xarid qilishga undaydigan motivlarni tahlil qilish etarli emas.

Integratsiyalashgan marketingning maqsadi - iste'molchiga hayot sifatini yaxshilashga yordam berish, ma'lum bir kerakli mahsulotni sotib olish va kompaniya mahsuloti bilan o'zaro ta'sir qilish orqali o'z ambitsiyalarini amalga oshirishdir.

Sanoatida integratsiyalashgan marketing kontseptsiyasini qo'llash juda o'rinli, chunki bunday yondashuv korxonada marketing strategiyasining kombinatsiyasi va tartibi bo'lib, to'rtta asosiy jihatga e'tibor qaratadi - munosabatlar marketingi, integratsiyalashgan marketing), ichki marketing (ichki). marketing) va ijtimoiy mas'uliyatli marketing (samaradorlik marketingi).

Iqtisodiy samaradorlik va ishlab chiqarish faoliyati samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan ish chegaralarini kengaytirish va marketing imkoniyatlarini oshirish kafolatlangan zamonaviy korxonalarining marketing rivojlanishining asosiy printsiplari sanoat ishlab chiqarishining mohiyati va tamoyillarini integratsiyalashgan sanoat biznes marketingining noyob va ko'p funksiyali innovatsion modeliga aylantirish.

Taklif etilayotgan yondashuv quyidagi funktsiyalarga ega bo'lgan iste'molchilar, sheriklar va mijozlarning so'rovlari, ehtiyojlari va ehtiyojlarini har tomonlama va to'liq qamrab olishni ta'minlashga imkon beradi:

– ishlab chiqarish va sotishning rejalashtirilgan hajmlariga muvofiq sanoat maqsadlarida mahsulot va mahsulotlarni sanoat ishlab chiqarish jarayonini amalga oshirish;

– sotishdan keyingi xizmat ko'rsatish va xizmatlar ko'rsatish;

– aloqa kanallarini shakllantirish va mijozlar, asosiy hamkorlar, manfaatdor tomonlar, iste'molchilar bilan aloqa nuqtalarini o'rnatish.

Integratsiyalashgan marketingning taklif etilayotgan modeli marketing tizimining funktsional xususiyatlarini aniq ajratib turadi, turli tarkibiy bo'linmalar o'rtasida bo'ysunishni o'rnatadi, aloqa jarayoni va iste'molchilar bilan ishlash usullarini optimallashtiradi va sifatini oshiradi.

Ushbu model tayyor mahsulotlarni sotish, optimal sotish kanallarini tanlash va mijozlar bazasini kengaytirish bilan bog'liq strategik rejalashtirish jarayonlarini eng oqilona va to'g'ri muvofiqlashtirishni ta'minlaydigan fundamental, asosiy elementlarni aniq ko'rsatib beradi.

Maqolada taklif etilgan sanoat korxonalarining marketing tizimi kontseptsiyasi va birinchi navbatda B2B bozoriga yo'naltirilgan integratsiyalashgan marketingning innovatsion modeli muallifning talqini qo'llaniladigan marketing vositalarining xususiyatlari va o'ziga xos tomonlarini va bozorda raqobatbardoshlikni oshirishning mumkin bo'lgan usullarini tavsiflaydi.

Integratsiyalashgan marketingning taklif etilayotgan modelini joriy etish zamonaviy bozorning yana bir talabiga javob beradi - korxonaning strategik marketing rejalashtirishning moslashuv-muvofiqlashtiruvchi funksiyasini amalga oshirish. Bir qator amaliy marketing vazifalarini hal qiladigan ushbu funktsiyani amalga oshirish - kerakli raqobatbardoshlik darajasiga erishish va bozorda etakchi o'rinni saqlab qolish, marketing ma'lumotlarini optimallashtirish, uning sifati va ishonchliligini oshirish va tarqatish kanallari.

Tadqiqot natijasida sanoati korxonalarining marketing tizimini va marketing strategiyasini tashkil etish va rejalashtirish muammolarini hal qilish bo'yicha quyidagi xulosalar chiqarildi:

Zamonaviy biznes sharoitida xo'jalik yurituvchi sub'ektning asosiy resurslaridan biri marketing bo'lib, u har qanday bozor segmentidagi korxonalarni rivojlantirishning asosiy vektori va tashkilotning sifatli raqobatdosh ustunliklarini qamrab olish orqali shakllantirish uchun asos sifatida tushunilishi taklif etiladi. maqsadli auditoriyaning o'ziga xos ehtiyojlari va noyob qiymat taklifini shakllantirish. Bunday rivojlanish vektori ma'lum bir boshqaruv ob'ektini

tavsiflovchi marketing ma'lumotlari massivini tanlash va qayta ishlash orqali aniqlanadi va shakllantiriladi.

Korxonalarda izchil va samarali marketing tizimini shakllantirishning eng muhim tamoyili integratsiyalashgan munosabatlar tizimini qurish bo'lib, u quyidagilarni o'z ichiga oladi: marketing kompleksini ishlab chiqish va taktik rejalashtirish asoslari, samarali mahsulot siyosati va mahsulot ishlab chiqarish. maqsadli auditoriya ehtiyojlarini, tarqatish siyosatini va ichki va tashqi aloqalarni optimallashtirishni hisobga olgan holda chiziqlar.

Maqolada marketing tizimining mazmuni iste'molchi talablariga muvofiq strategik va taktik qadamlarni amalga oshirishni ta'minlaydigan marketing faoliyatini amalga oshirish orqali marketing ma'lumotlarini va sub'ektning iqtisodiy faoliyati faktlari to'g'risidagi ma'lumotlarni tizimlashtirish va qayta ishlash elementlari to'plami sifatida aniqlangan.

tadqiqot integratsiyalashgan marketingni to'ldirish va qo'llash zarurligi to'g'risida xulosaga olib keldi. Integratsiyalashgan marketingning taklif etilayotgan qo'shimcha modeli marketing tizimining funktsional xususiyatlarini strukturalashtirish va sifat jihatidan yaxshilash, korxonaning turli tarkibiy bo'linmalari o'rtasidagi bo'ysunishni kuzatish va o'rnatish, aloqa jarayoni va iste'molchilar bilan ishlash usullarini optimallashtirish va sifat jihatidan yaxshilash, qaror qabul qilishni osonlashtirish imkonini beradi. - yasash jarayoni.

sotib olish haqida ma'lumot.

ko'rib chiqilayotgan sanoat sektori integratsiyalashgan marketing kontseptsiyasini amaliyotda qo'llash yuqori sifatli raqobatdosh ustunliklarni yaratish orqali sanoat sektori korxonalarining, ya'ni qiymat takliflarini shakllantirish zanjiridagi barcha elementlarning maqsadli va samarali marketing o'zaro ta'siriga to'liq yordam beradi.

Shunday qilib, bozor munosabatlarining rivojlanishi, raqobatning tez sur'atlar bilan o'sishi va korxonalar ishlab chiqarishni tashkil etish tizimlarining takomillashuvi iste'molchilar bilan ishlash quyi tizimlarini uyg'unlashtirish va

mijozlarning ehtiyojlari, ehtiyojlari va aniq so'rovlarini erta aniqlashga asoslangan marketing tizimini yanada rivojlantirishni talab qiladi. maqsadli auditoriya. Bu, o'z navbatida, butun korxonaning innovatsion rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi va zamonaviy sinergik boshqaruv tizimlaridan foydalanish asosida tashkilotni samarali boshqarishni ta'minlaydi.

Muammoni marketing ma'lumotlari oqimi, uni qayta ishlash va tarqatish tezligi sharoitida hal qilish foydalanuvchining axborotni idrok etishining sub'ektivligini kamaytirishga, uni qayta ishlash va talqin qilishda inson omilini kamaytirishga imkon beradi. marketing qarorlarini yanada ob'ektiv va samarali qabul qilish jarayoni.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Haydarov, N. H., Azimov, B. F., & Halimov, F. E. (2020). Increasing The Efficiency Of Using Sports Facilities Of Educational Institutions Of Sports. In European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS (pp. 459-465).
2. Б.Ф. Азимов, А.Ч. Бобоев, & Ж.Ж. Абдуллаев (2022). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ДРАЙВЕРОВ РЕГИОНА ПУТЕМ АНАЛИЗА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ. Ученый XXI века, (7 (88)), 20-24.
3. Остонакулова Г., Жалилов Ж., Мухсинов Б. Корхоналарнинг маркетинг фаолияти самарадорлигини баҳолаш усуллари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4/S. – С. 740-745.
4. Mukhsinov B. et al. Doing business, innovative development and the digital economy (USA) //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Т. 29. – №. 5. – С. 1922-1926.
5. Мухсинов Б. Т. ИСЛЕДОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ВЫХОДА КОМПАНИИ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ //Интернаука. – 2019. – №. 22-2. – С. 87-88.

6. Айкина, А. С., Корзун, М. М., Краснов, М. Г., Краснова, М. В., Мухсинов, Б. Т., Петрова, Е. Б., ... & Юлдашева, С. Н. (2019). Вопросы современной науки.

7. БОБОЕВ А. Ч. БУХОРОДА ТУРИЗМНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 9.

